

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirōdničī nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

ПРОБЛЕМИ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ РУХЛИВИХ ФОРМ ФЛУОРУ В ҐРУНТІ

Г. Я. Касьяненко¹, С. В. Мацак²

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
gennkas@ukr.net, ORCID ID: 0000-0002-7531-5192

² stas00028@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-5658-0433

Касьяненко Г. Я., Мацак С. В. Проблеми потенціометричного визначення рухливих форм флуору в ґрунті. – Природничі науки. – 2021. – 18: 74–78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736349>

Анотація Досліджена залежність потенціалу флуорид-селективного електроду від зміни рН у модельних розчинах. Встановлено, що залежність має нелінійний характер і характеризується наявністю різкого злому при рН 3. Причиною цього є утворення недисоційованих флуоровмісних форм HF та HF₂⁻, що призводить до зменшення активності флуорид-іонів. Показана недоцільність використання флуорид-селективного електроду для визначення рухливих форм флуору в кислих ґрунтах.

Ключові слова: йонселективна потенціометрія, рухливий флуор, флуориди, флуориди у ґрунті, флуорид-селективний електрод.

Kasianenko H. Ya., Matsak S. V. Problems of potentiometric determination of mobile forms of fluorine in soil. – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 74–78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736349>

Abstract The research work investigated the dependence of the fluoride-selective electrode potential on the pH change in the model solutions. It is established that the dependence is nonlinear and is characterized by the presence of a sharp break at pH 3. It caused the formation of undissociated fluorine-containing forms of HF and HF₂⁻, that leads to a fluoride ions activity decrease. After all it is shown the inexpediency of using a fluoride-selective electrode to determine mobile forms of fluorine in acid soils.

Keywords: ion-selective potentiometry, mobile fluorine, fluorides, fluorides in the soil, fluoride-selective electrode

Вступ. Дослідження флуоридного забруднення ґрунтів і вод сполуками флуору досить актуальні для України [1-3]. Йонселективна потенціометрія із використанням флуорид-селективного електроду із кристалічною LaF₃-мембраною є стандартним методом для визначення вмісту флуоридів як у природних водах, так і в ґрунтах [4]. У ґрунтах цим методом визначаються водорозчинні та рухливі форми. Гранично допустимі концентрації цих форм суттєво різняться і складають 2,8 мг/дм³ для рухливих форм та 10 мг/дм³ для водорозчинних [5]. На етапі пробопідготовки для подальшого аналізу

водорозчинні форми екстрагують із зразка повітряно-сухого ґрунту дистильованою водою. Вилучення рухливих форм флуоридів має здійснюватися із ґрунтів з $pH \leq 6,5$ за допомогою 0,006 н. розчину хлоридної кислоти, а з $pH > 6,5$ – 0,03 н. розчином K_2SO_4 . Для обох форм лімітуючий показник шкідливості – транслокаційний [5].

Мета дослідження полягала у пошуку шляхів вдосконалення стандартного потенціометричного методу визначення вмісту сполук флуору у зразках ґрунту.

Матеріали та методи досліджень. Для проведення експериментальних досліджень нами використаний цифровий потенціометр ПИ-150МА разом із твердоконтактним флуорид-селективним електродом на основі кристалічної LaF_3 -мембрани. Для приготування стандартних модельних розчинів із заданим вмістом флуоридів використали кристалічний NaF кваліфікації «чда». Висушування останнього проводили у вакуумній сушильній шафі при $105^\circ C$ протягом 2-х годин до постійної маси. Математична та графічна обробка одержаних результатів здійснена з використанням програмного продукту OriginPro2021.

Результати та їх обговорення. Наше дослідження складається із двох етапів. Спочатку ми дослідили залежність аналітичного сигналу флуорид-селективного електроду від вмісту флуоридів у водних розчинах. Для цього із кристалічного NaF був приготовлений стандартний розчин із вмістом флуорид-йонів 0,1 моль/дм³. Модельні розчини із концентраціями флуоридів 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} та 10^{-5} моль/дм³ готували шляхом послідовного розбавлення вихідного стандартного розчину. Потенціометрування усіх розчинів здійснювали за однакових умов (температура, перемішування, час та ін.). Досліджена залежність побудована у координатах рівняння Нернста $E(pX)$ і представлена на рис. 1.

Встановлено, що у досліджуваних умовах потенціал флуорид-селективного електроду лінійно залежить від від'ємного десяткового логарифму концентрації флуорид-йонів (pF) у розчині і описується рівнянням:

$$E = -596,5 - 63,5 \cdot \lg C_{F^-}$$

Експериментально встановлене значення нахилу електродної функції, що визначає чутливість методу, складає 63,5 mV на одиницю зміни pF . Ця величина близька до теоретичної (59 mV/pX) для однозарядних йонів згідно рівняння Нернста.

Отримані результати свідчать про релевантну поведінку електроду у досліджених розчинах і доцільність його використання для визначення флуорид-йонів в інтервалі концентрацій від 10^{-5} до 10^{-1} моль/дм³ (0,19 ÷ 1900 мг/дм³).

Для визначення впливу кислотності на значення аналітичного сигналу нами досліджена залежність потенціалу флуорид-селективного електроду від pH розчинів (рис. 2). Як модельний ми використали розчин із молярною

Рис. 1. Залежність потенціалу флуорид-селективного електроду від концентрації флуоридів у розчині

концентрацією флуоридів $0,001 \text{ моль/дм}^3$ або 19 мг/дм^3 . Вихідний розчин мав реакцію середовища близьку до нейтральної. Для зміни середовища від нейтрального до кислого до досліджуваних розчинів додавали по краплях $\text{HCl}_{(\text{конц.})}$, а для залуження – $\text{NaOH}_{(\text{конц.})}$. Концентровані розчини використовували з метою запобігання суттєвого збільшення об'єму вихідного модельного розчину, що могло б призвести до зменшення концентрації за рахунок розведення. Наведена на рис. 2 експериментально встановлена залежність $E - \text{pH}$ для флуорид-селективного електроду має 2 гілки – АВ і ВС. Різкий злом функції відбувається при $\text{pH} = 3,05 \pm 0,05$ (точка В). Різниця у визначенні вмісту флуоридів в інтервалі pH від 3,05 до 9,16 в умовах експерименту становила $8,55 \text{ мг/дм}^3$, тобто – близько 45% (відрізок ВС). При зміні pH розчинів від 3,05 до 0,35, вдовж відрізка ВА, виміряні значення вмісту флуоридів зменшуються в 24 рази (від 19 до $0,77 \text{ мг/дм}^3$).

Таким чином, потенціометричне визначення флуоридів при $\text{pH} \leq 3$ дає суттєво занижені значення, які навіть не наближені до реального вмісту сполук флуору в досліджуваних розчинах.

Стандартна методика пробопідготовки зразків ґрунту з $\text{pH} \leq 6,5$ для визначення рухливих флуоридів передбачає екстракцію останніх $0,006 \text{ н.}$ розчином хлоридної кислоти, що має $\text{pH} = 2,22$. При цьому нерозчинні у воді флуориди переходять до розчину у формі флуоридної кислоти (на прикладі важкорозчинного флюориту CaF_2):

Але флуоридна (плавикова) кислота є кислотою середньої сили, в її розчині також частково зберігаються водневі зв'язки, що характерні для рідкого гідрогенфлуориду. Загалом, у розчині цієї кислоти встановлюються рівнова-

Рис. 2. Залежність потенціалу флуорид-селективного електроду від рН модельного розчину з $C(F^-) = 0,001$ моль/дм³

ги:

Рівновага (1) при додаванні до розчину *HF* сильної хлоридної кислоти суттєво зміщується ліворуч, у бік асоціації йонів у молекули. Рівновага (2) при цьому пропорційно зміщується вправо внаслідок зростання кількості молекулярної форми у рівновазі (1). Обидва процеси сприяють зменшенню активної концентрації вільних (неасоційованих) флуорид-йонів, саме які й визначають значення потенціалу флуорид-селективного електроду. На нашу думку, це є однією з основних причин експериментально встановленої форми залежності потенціалу йонселективного електроду від рН розчину (рис. 2). Як наслідок – одержання непоказових, суттєво занижених значень вмісту рухливої форми флуоридів у ґрунті.

Висновки. Потенціометричний метод визначення флуоридів є сучасним, зручним і експресним методом інструментального аналізу, що дозволяє без істотних проблем вимірювати вміст флуорид-йонів у помірно кислому, нейтральному та лужному середовищах у діапазоні від 0,19 до 1900 мг/дм³. Водночас, у сильно кислому середовищі потенціометричне визначення флуоридів дає у декілька разів занижені значення внаслідок утворення за цих умов йонних (1) та йонно-молекулярних асоціатів (2), що суттєво зменшує активність флуорид-йонів у розчині. На нашу думку, застосування флуорид-селективного електроду є доцільним для розчинів з $3 < \text{pH} < 10$. Вважаємо неефективним використання розчину хлоридної кислоти у пробопідготовці зразків ґрунту для потенціометричного визначення рухливих форм флуору.

Список використаних джерел

- Назаренко Е. А., Нікозять Ю. Б., Іващенко О. Д. Проблеми забруднення фторидами ґрунтів і вод геохімічної провінції (на прикладі Полтавської області) // Екологічна безпека, № 1, 2014. С. 59-63.
- Тригуб В. І. Оцінка екологічного нормування гранично допустимих концентрацій фтору в системі «природне середовище – людина» // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014. Т. 19, вип. 1, С.139-150.
- Касьяненко Г. Я., Роєнко Д. В. Вміст флуорид-йонів у довкіллі м. Суми // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», Суми, 24-26 травня 2019 р. С.260-263.
- Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» // ДСанПіН 2.2.4-171-10, 2010, 41 с.
- Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті. // Офіційний вісник України від 18.08.2020 р., №64, С.107.